

Hidden Champions – kleine Fächer an HAW

Scherl, Wolfgang Georg:

**Emotionale Intelligenz – für Hochschulbildung
und Qualifikation von Studierenden essenziell**

In: Die Neue Hochschule, 2024-6, S. 28–31.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181476>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

<https://nbn-resolving.org/>
urn:nbn:de:101:1-20220916176

Emotionale Intelligenz – für Hochschulbildung und Qualifikation von Studierenden essenziell

Die Emotionale Intelligenz einer Gesellschaft bzw. eines Individuums betrifft uns alle. Wir sprechen über KI und ihre multiplen Möglichkeiten und Gefahren. Die menschliche Intelligenz sollte jedoch über allen anderen Intelligenzen stehen.

Prof. Dr. Wolfgang Georg Scherl

Foto: Hochschule Stralsund

PROF. DR. WOLFGANG
GEORG SCHERL

Professor an der Hochschule
Stralsund
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
wolfgang.scherl@hochschule-
stralsund.de

Die gesellschaftliche und wissenschaftliche Diskussion und das Verständnis, was unter einem intelligenten Menschen bzw. unter einem intelligenten Handeln zu verstehen ist, hat sich in den letzten Jahren konstruktiv verändert. Ein eher ganzheitliches Verständnis über eine allumfassende Intelligenz inkludiert sowohl rationale (IQ) als auch soziale und emotionale kognitive Fähigkeiten (EQ). Soft Skills, soziale Intelligenz oder sogar eine emotionale Intelligenz (EQ) wird als notwendig und ebenso wichtig für ein erfolgreiches Leben in Gesellschaft, Beruf und Familie angesehen, wie beispielsweise rational-kognitive Fähigkeiten und der IQ.

Problematisch und mit Schwierigkeiten behaftet erschien jedoch, soziale und emotionale Fähigkeiten als Intelligenz zu definieren bzw. ein Intelligenzkonstrukt, basierend auf sozialen und emotionalen Fähigkeiten, zum bisherigen Intelligenzkonstrukt (IQ) und dem, was man gemeinhin als Intelligenz definierte, abzugrenzen. Die Fragen, mit der sich Wissenschaftler und Psychologen weltweit beschäftigten: „Was ist ein emotional intelligentes Handeln?“ bzw. „Gibt es eine emotionale Intelligenz?“ und „Kann sie operationalisiert werden?“, „Welche kognitiven Fähigkeiten sind unter einem emotionalen Intelligenzkonstrukt zu subsumieren?“ und „Kann die Intelligenz der Emotionen in vergleichbar ähnlicher Weise konzeptuell dargestellt und operationalisiert werden, wie dies beim IQ der Fall ist?“.

Hier wird deutlich, dass einige der diskutierten und publizierten Intelligenzkonstrukte zur emotionalen

Intelligenz teilweise Defizite aufweisen, die wissenschaftlichen Kriterien zur Operationalisierung einer kognitiven Performanz nicht standhalten können.

Die Entwicklung eines holistischen Intelligenzverständnisses

Betrachtet man die Entwicklung der Intelligenzforschung seit Thorndike (1920), Boring (1923) und Spearman (1927) – weiterführend Thorndike und Stein (1927), Cattell (1943), Weber (1940), Cronbach (1960) und Sternberg (1977) –, so hat sich eine Zwei-Faktoren-Theorie entwickelt, die sowohl eine genetisch prädisponierte Intelligenz (fluide Intelligenz = angeborene Intelligenz) als auch eine entwicklungsbedingte und förderungsabhängige Intelligenz (kristalline Intelligenz = sozialisationsbedingte, entwickelte Intelligenz) nachweist und operationalisierbar macht.

Intelligenz wurde als eine kognitive Leistungsfähigkeit – ein Performanzmaß, das sich auf vermeintlich rein rationale kognitive Prozesse beschränkt – beschrieben. Erste Zweifel diskutiert hierzu Barbara Leuner (1966), die wissenschaftlich das restriktive Intelligenzverständnis als kritisch bzw. unzureichend einstuft. Sie publiziert ihre Arbeit, weltweit erstmalig, unter dem Thema der „Emotionalen Intelligenz“. Weiterführend betrachten auch Flavel, Botkin und Fry (1968) kognitive Prozesse und integrieren soziale und emotionale Fähigkeiten, die – deren Ansicht nach – allumfassendes intelligentes Handeln und Agieren implizieren und nicht isolieren.¹

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181476>

¹ Chronologie der Emotionalen Intelligenz in: Scherl 2016

„Weiterführende Forschungen differenzieren grundlegend zwischen zwei unterschiedlichen Intelligenzkonstrukten in der Thematik der emotionalen Intelligenz – explizit als Trait Emotional Intelligence (Trait EI) und Ability Emotional Intelligence (Ability EI) entwickelt.“

Das bislang defizitäre bzw. restriktive Intelligenzverständnis konnte nur mittels entwickelter Performanz-Tests (IQ-Tests) bestimmte kognitive Leistungen operationalisieren – soziale und emotionale kognitive Fähigkeiten wurden in den Operationalisierungsprozess nicht inkludiert. In ihrer Theorie des „Social-Cognitive Functioning“ publizierten Flavel et al. (1968) ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einem eher holistischen Intelligenzverständnis, das soziale und emotionale Fähigkeiten inkludiert und die wissenschaftliche Arbeit zur Intelligenzforschung in erheblichem Maße beeinflusste und progressiv weiterentwickelte.

Ebenso erkannte Gardner (1983) eine kognitive Performanz nicht als eine rein rationale Leistungsfähigkeit, da sie in keiner Weise der ganzheitlichen Leistungsfähigkeit eines Menschen gerecht werden kann. Er integrierte ebenso holistisch kreative, soziale und emotionale Prozesse in die universelle kognitive Leistungsfähigkeit eines Individuums und formulierte seiner Theorie zufolge „Multiple Intelligenzen“. Daraus übernehmen Salovey und Mayer (1990) die personale Intelligenz und entwickeln weiter, was sie später als „Emotionale Intelligenz“ bezeichnen und intrapersonale und interpersonale Fähigkeiten subsumieren.

Emotionale Intelligenz – ein Zeitgeist erreicht weltweite Aufmerksamkeit

Zugegeben, die emotionale Intelligenz war ein innovatives und junges Intelligenzkonstrukt, welches weltweit sehr kritisch diskutiert wurde, da es mit herkömmlichen diagnostischen Performanz-Tests (IQ-Tests) noch nicht operationalisiert werden konnte. Gab die Operationalisierbarkeit der sozialen Intelligenz bereits in der Vergangenheit zu Kritik Anlass, wurde unter der Theorie der emotionalen Intelligenz die soziale Intelligenz subsumiert und wurden Testinstrumente entwickelt, die zu dieser Zeit wissenschaftlichen Kriterien teilweise nicht

genühten, soziale und emotionale kognitive Prozesse zu operationalisieren.

Den weltweiten Durchbruch schaffte die emotionale Intelligenz mit dem gleichnamigen internationalen Bestseller durch den amerikanischen Psychologen Daniel Goleman, der für den Harvard Business Review publizierte und eher an einem populärwissenschaftlichen Verständnis interessiert war. Dabei ist sein vereinfachter Ansatz einer „Emotionalen Intelligenz“ der Schlüssel für eine weltweite Sensibilisierung und Wahrnehmung – ein Zeitgeist, der weitestgehend alle Schichten erreichte.

Welche Intelligenzkriterien werden wissenschaftlich zugrunde gelegt?

In zahlreichen Publikationen werden die unterschiedlichen Konstrukte der emotionalen Intelligenz kritisch unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Kriterien diskutiert, die einem Intelligenzkonstrukt in der Psychologie zugrunde gelegt werden. Die Analyse der unterschiedlichen Intelligenzkonstrukte basiert auf den maßgeblichen Intelligenzkriterien, die erstens eine kognitive Leistung definieren, die eine objektive Operationalisierbarkeit (mit richtig oder falsch zu beantworten) ermöglichen; zweitens die Reliabilität des Konstrukts sicherstellen und eine emotionsbezogene Intelligenz bzw. ein emotional intelligentes Handeln und Agieren messen können, indem sie sich von herkömmlichen Intelligenztests (IQ) unterscheiden (discriminant validity) – jedoch mit diesen geringfügig konvergieren (convergent validity) – und so ein verwandtes, dennoch neues Intelligenzkonstrukt operationalisieren können (construct validity).

Das dritte Intelligenzkriterium entspricht der Entwicklungsmöglichkeit bzw. Entwicklungsfähigkeit einer kognitiven Leistung, die durch Erfahrung (erfahrungsbasierte kognitive Leistungsfähigkeit)

oder durch wissenschaftlich fundierte Interventionen (Intelligenzentwicklungskonzepte bzw. gezielte Förderung der kognitiven Leistungsfähigkeit) verbessert bzw. entwickelt werden kann. Wissenschaftlich wird im letztgenannten Kriterium zwischen der Zwei-Faktor-Intelligenztheorie (fluide bzw. kristalline Intelligenz, wie bereits o. g.) unterschieden.

Obsolet in der Intelligenzforschung erscheint die Theorie, dass die fluide Intelligenz prädisponiert und eher als starr bzw. unveränderbar anzusehen ist, da die aktuelle Forschung in der Epigenetik, in der Großbritannien bislang Pionierarbeit leistete, diese Theorie widerlegt; d. h. die kognitive Leistungsfähigkeit und somit die allumfassende Intelligenz lässt sich über die gesamte Lebensphase entwickeln, sofern diese stimuliert, entwickelt bzw. gefördert wird (Haggarty et al. 2010).

Ability Emotional Intelligence versus Trait Emotional Intelligence

Weiterführende Forschungen differenzieren grundlegend zwischen zwei unterschiedlichen Intelligenzkonstrukten in der Thematik der emotionalen Intelligenz – explizit als Trait Emotional Intelligence (Trait EI) und Ability Emotional Intelligence (Ability EI) entwickelt. Ability EI wird dem ternären Konzept einer kognitiven Performanz bzw. einer Intelligenz gerecht, während Trait EI deutliche Korrelationen mit diagnostischen Instrumenten zur Evaluation von Persönlichkeitsmerkmalen aufweist. Ability EI korreliert geringfügig mit herkömmlichen Intelligenztests (IQ) (convergent validity) und besitzt dennoch ausreichende Unterschiede (discriminant validity) zu den bekannten Intelligenztests; daher ist Ability EI ein verwandtes, aber dennoch neues Intelligenzkonstrukt und erfüllt somit die Konstruktvalidität für ein neues Intelligenzkonstrukt (construct validity). Ability EI ist demzufolge eine eigenständige, operationalisierbare emotionsbezogene kognitive Performanz bzw. eine emotionsbezogene kognitive Leistungsfähigkeit (= Intelligenz).

Im Gegenzug korreliert Trait EI eher wenig mit herkömmlichen Intelligenztests – weist jedoch Korrelationen mit standardisierten Persönlichkeitsinstrumenten auf; Trait EI misst dennoch nicht die in der Persönlichkeitsforschung bekannten „Giant Three“ (Eysenck: PEN: Psychoticism, Extraversion, Neuroticism) bzw. die „Big Five“ Persönlichkeitsdimensionen (Costa und McCrae: OCEAN: Openness-Conscientiousness-Extraversion-Agreeableness-Neuroticism). Trait EI zeigt vielmehr eine innovative und eigenständige Konstruktvalidität auf, die sich zwar im Bereich der bereits bekannten Persönlichkeitsdimensionen bewegt, jedoch in diesem Bereich ein Residual bildet, was durch herkömmliche Persönlichkeitstests nicht operationalisiert wird. Demzufolge ist Trait EI

als ein neues psychologisches Konstrukt zu betrachten, welches sich in einem unabhängigen und eigenständigen „Factor Space“ bewegt und die sogenannte Selbstwirksamkeitstheorie (Self-Efficacy) operationalisiert (Bandura 2012). Trait EI korreliert erwartungsgemäß mit den bekannten Persönlichkeitsdimensionen (PEN; OCEAN), misst aber in demselben „Factor-Space“ motivationale und emotionale Dispositionen, Skills und emotionale Verhaltenskompetenzen (Siegling et al. 2015).

Die Selbstwirksamkeitstheorie oder Self-Efficacy evaluiert motivational behavioristische Tendenzen, Kompetenzen und Fähigkeiten, die das Individuum an sich selbst bewertet bzw. einschätzt. Selbsteinschätzungen werden in psychologischen Testinstrumenten (auch in Assessment-Centern verwendet) zur Evaluation individueller Fähigkeiten herangezogen, da die mittlerweile hochsensiblen Testinstrumente etwaige Täuschungsversuche größtenteils ausschließen bzw. minimieren können und eine sogenannte Fake-Propensity (Fehlerneigung bei Selbsteinschätzungen) minimieren bzw. überprüfen können, um so die Reliabilität der jeweiligen Testinstrumente zu erhöhen und die Zuverlässigkeit und Aussagekraft der gewonnenen Daten zu optimieren. Die diagnostischen Instrumente zur Operationalisierbarkeit der Trait EI haben Reliabilitätswerte von etwa 0.95, wie beispielsweise beim TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionnaire, Petrides 2018). Trait EI misst aufgrund der Selbstbewertungen emotionale Fähigkeiten und Kompetenzen, die ein Individuum üblicherweise bzw. in realen Situationen zu leisten in der Lage ist und dazu die Bereitschaft bzw. die Motivation (Willingness) in sich trägt (personenkonzentrierte Motivation für emotionale und soziale Fähigkeiten).

Maximum Performance (Ability EI) versus Typical Performance (Trait EI)

Anders als bei kognitiven Performanzmaßen (IQ Tests, Ability EI), die eine maximale Leistungsfähigkeit (Maximum Performance) bzw. das Potenzial operationalisieren, misst das Konstrukt der Trait EI die sogenannte „Typical Performance“. Die Typical Performance operationalisiert nicht das Potenzial der emotionalen Fähigkeiten, wie z. B. ein Individuum unter bestimmten Bedingungen in Situationen idealerweise reagieren könnte. Es operationalisiert individualtypisches Verhalten und Kompetenzen, die tatsächlich zur Anwendung bzw. zum Einsatz kommen (Petrides 2018; Freudenthaler et al. 2008).

Die Erkenntnis beider Konstrukte – Ability EI und Trait EI – stellen für die Forschung in der emotionalen Intelligenz zwei unterschiedliche, aber dennoch wichtige Konstruktunterscheidungen dar. Ability EI operationalisiert die maximale emotional-intelligente

Leistungsfähigkeit, während Trait EI die typische emotional-intelligente Leistungsfähigkeit operationalisiert.

Der berechnete und wissenschaftlich diskutierte Anspruch beider Intelligenzkonstrukte sieht die Maximum Performance kritisch, wenn die Typical Performance davon abweicht. Dies würde bedeuten, dass ein Individuum sein gesamtes Potenzial nicht zur Anwendung bringt bzw. dieses nicht nutzt – nicht gewillt bzw. nicht motiviert ist, dieses zum Einsatz zu bringen. Daher erscheint die Typical Performance als zuverlässig(er) bzw. aussagekräftig(er), welches intelligente Verhalten typischerweise zu erwarten ist bzw. welche Fähigkeiten tatsächlich und real zum Einsatz kommen. Im Gegenzug wird das Potenzial an Fähigkeiten hoch eingeschätzt, vorausgesetzt, dieses Potenzial kommt annähernd vollständig zum Einsatz (Jordan and Ashkanasy 2008; Siegling et al. 2015; Scherl 2014).

Zusammenfassend zeigt die Entwicklung zu einem weiter gefassten holistischen Intelligenzverständnis, emotionale und soziale Fähigkeiten ebenso wie rationale Fähigkeiten unter einer allumfassenden kognitiven Performanz zu subsumieren. Erscheint dies nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive für Hochschulen sinnvoll, sondern ebenso aus individueller und unternehmerischer Sicht, berücksichtigt man die korporativen Forderungen hinsichtlich der erwarteten Qualifikationsprofile der humanen Ressourcen, die sich explizit auf soziale und emotionale Fähigkeiten beziehen.

Die Differenzierung der beiden emotionalen Intelligenzkonstrukte operationalisiert zum einen die maximale Leistungsfähigkeit (Ability EI) und stellt

also eine Potenzialbeurteilung dar; zum anderen zeigt die typische Leistungsfähigkeit (Trait EI), – welches Leistungsniveau tatsächlich und persönlich/intrinsisch motiviert zum Einsatz kommt – ein entscheidendes Kriterium sowohl für Hochschulen als auch für Unternehmen.

Es stellt sich abschließend die Frage, an welcher Leistungsfähigkeit (Intelligenz) wir in Wissenschaft und Forschung (Hochschulen), Gesellschaft und Unternehmen interessiert sind. Ist es das reine Potenzial (Maximum Performance), das unter Umständen nicht/niemals zum Einsatz kommt – oder ist es vielmehr die intrinsisch und selbst motivierte Leistungsfähigkeit (Typical Performance) von verantwortungsvollen Studierenden, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in jedem Fall zum Einsatz kommt?

Mit einer hohen Typical Performance sind individuelle Potenziale problemlos zu entwickeln – sofern erforderlich. Umgekehrt erscheint dies erheblich schwieriger, wenn nicht unmöglich. Daher ist für den tatsächlichen Leistungseinsatz die Typical Performance für Hochschulen, Gesellschaft und Unternehmen aussagekräftiger und demzufolge zu präferieren.

Wir an der Hochschule Stralsund haben ein neues Modul „Leadership & Emotional Intelligence“ curricular im Bachelor entwickelt. Die ersten Erfahrungswerte sind sehr vielversprechend und führen unseren Studierenden ihre eigene intrinsische Motivation und ihre emotionale Intelligenz vor Augen, die sie nach einem wissenschaftlich fundierten Konzept – dem ARM Entwicklungskonzept² – weiterentwickeln können. ■

2 Konzept zur Entwicklung der EI – emotional Awareness-Reflection-Management (Scherl, 2013)

- Bandura, A. (2012): On the Functional Properties of Perceived Self-Efficacy Revisited. *Journal of Management*, 38(1).
- Haggarty, P.; Hoad, G.; Harris, S.; Fox, H. (2010): Human Intelligence and Polymorphisms in the DNA Methyltransferase Genes Involved in Epigenetic Marking, *Journal of Intelligence and DNMT*, 5 (6).
- Flavel, J.; Botkin, P.; Fry, C. (1968): *The Development of Role-Taking and Communications Skills in Children*, New York, Wiley & Sons.
- Freudenthaler, H.; Neubauer, A.; Gabler, P.; Scherl, W. (2008): Testing and validating the trait emotional intelligence questionnaire (TEIQue) in a German-speaking sample. *Personality and Individual Differences*, 45 (7).
- Jordan, P.; Ashkanasy, N. (2008): *The Future of EI Testing: From where to here?* Annual Conference of Organizational Psychology, San Francisco.
- Petrides, K.; Sanchez-Ruiz, M.; Siegling, A.; Saklofske, D.; Mavroveli, S. (2018): *Emotional Intelligence in Education*. Springer, London.
- Salovey, Peter; Mayer, John D. (1990): *Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality*, 9.
- Scherl, W. G. (2013): The ARM Model to develop emotion-related abilities (Ability Emotional Intelligence). In: Zerbe, W.; Ashkanasy, A.; Hartel, C. (Hrsg.): *Research on Emotions in Organizations Vol. 9*, pp. 87-118. Emerald Publishing.
- Scherl, W. G. (2016): Genealogy and Conceptual Foundations of Emotional Intelligence and Social Intelligence. *American Journal of Scientific Research*, 108.
- Siegling, A.; Furnham, A.; Petrides, K. (2015): Trait Emotional Intelligence and Personality: Gender-invariant Linkages across different Measures of the Big Five. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 33 (1).